

так можно создать образовательную среду, способствующую гармонии и взаимопониманию между различными религиозными и культурными группами.

Список использованной литературы

1. Петров, В.А. Религиозное образование и культура: проблемы и перспективы развития. М.: Издательство «Наука», 2018.
2. Иванов, А.И. Секуляризация и религиозное образование: вызовы современности. СПб.: Издательство СПбГУ, 2020.
3. Бенедиктов, И.П. Религиозное образование в условиях глобализации. М.: Академический проект, 2017.

TANIQLI DAVLAT VA SIYOSAT ARBOBI TUROR RISQULOVNING ILMIY TADQIQOTLARI TURKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA MUHIM MANBA

Qandov Bahodir Mirzayevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrası

dotsenti, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turor Risqulov ilmiy merosning eng muhim jihatlari, uning Turkistonning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga qo‘shgan hissasi ko‘rib chiqilgan. Turor Risqulovning davlat va qo‘shni davlatlar oldidagi asosiy xizmatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek maqolada, Turor Risqulovning hayoti, uning siyosatchi sifatida shakllanishiga ta’sir etgan asosiy omillar faktlarga asoslangan holda ochib berilgan. Turar Risqulov siyosiy faoliyatining turli bosqichlarini va uning Turkistonda siyosiy, ijtimoiy dasturlarini amalga oshirishdagi roli o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiston, Turar Risqulov, ilmiy meros, tarix, o‘zbek xalqi tarixi, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, siyosiy faoliyat.

Tarixdan ma’lumki, har bir xalq hayotida tahlikali va ziddiyatli, fojiali va zafarli davrlar, tarixning burilish nuqtalari bo‘ladi. Bir necha yillardan iborat kichik bir davrning ta’siri hamda oqibatlari ba’zan bir necha o‘n yillar va asrlarga tatiydi, u kelgusidagi tarixiy voqealarning borishini ko‘pincha oldindan belgilab beradi. O‘zbekiston xalqining chorakam bir asr mobaynida bosib o‘tgan ancha murakkab va ziddiyatli tarixiy yo‘lini bir xilda baholab bo‘lmaydi. SHuning uchun ham “O‘zbekistonning sovet davri tarixini haqiqatda qanday kechgan bo‘lsa, uni shundayligicha: barcha ijobiy va salbiy jihatlari, yutuqlariyu tanazzullari, tarixiy va siyosiy jarayonlarning barcha o‘nqir-cho‘nqirliklarini nazarda tutgan holda tadqiq etish lozim bo‘ladi. Zero, bu davr tarixini mustabid sovet tuzumi yoki kommunistik partiya tarixi sifatida emas, balki bunyodkor va fidokor o‘zbek xalqi tarixi, ya’ni O‘zbekiston tarixi sifatida qarash va o‘rganish lozim”[1, 5-6 b.].

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining 2016 yil 14 dekabrda bo‘lib o‘tgan qo‘shma majlisida Shavkat Miromonovich Mirziyoyev so‘zlagan nutqida O‘zbekiston tarixining murakkab va ziddiyatli bo‘lgan yaqin o‘tmish davriga quyidagicha baho berilgan: “Barchamizga ma’lumki, har bir suveren davlat o‘zining betakror tarixi va madaniyatiga egadir. Bu tarix, bu madaniyatning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi esa, haqli ravishda shu mamlakat xalqi hisoblanadi.

O‘zbekistonimizning ko‘p asrlik tarixi va keyingi 25 yillik rivojlanish davri, o‘z davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan taraqqiyoti bu haqiqatni yana bir bor yaqqol tasdiqlab berdi. Ana shu bunyodkorlik jarayonining qudratli va hal qiluvchi kuchi, hech shubhasiz, ko‘p millatli xalqimizdir.

O‘zbek xalqining necha ming yillik tarixida qanday murakkab davrlar, og‘ir sinovlar bo‘lganini barchamiz yaxshi bilamiz. O‘zbekistonning eng yangi tarixi va biz erishgan olamshumul yutuqlar mard va matonatli xalqimiz har qanday qiyinchilik, to‘siq va sinovlarni o‘z kuchi va irodasi bilan engib o‘tishga qodir, deb baralla aytishga to‘la asos beradi. Biz ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab-avaylab, qalbimizda abadiy saqlaymiz. Bukilmas iroda, fidoyilik va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o‘z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishiga bag‘ishlagan ustoz va murabbiylarimiz, zamondoshlarimiz bilan biz cheksiz faxrlanamiz”[2].

Bugungi kunda shaxsning tarixda, jumladan, Turkiston tarixida tutgan o‘rniga baho berish ijtimoiy-siyosiy va ilmiy nuqtai nazardan alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Shubhasiz, bunga ma’lum uslubiy yondashuvlar, manba bazasini kengaytirish, muammoni umumiy tarixiy kontekstda ko‘rib chiqish asosidagina erishish mumkin. Davlat mustaqilligiga erishilganidan so‘ng, O‘zbekistonda xalq va jamiyatning majburan uzilgan tarixiy xotirasiga unutilgan nomlarni qaytarish vaqti keldi.

Risqulov Turor Risqulovich (1894 yil 14 (26) dekabr, Yettisuv (hozirgi Almati) viloyati Verniy uezdi Sharqiy To‘rg‘ay bo‘lisi (volosti) – 1938 yil 10 fevral, Moskva) – Turkiston xalqlarining taniqli davlat va siyosat arbobi, tarixchi olim. Turar Risqulov davlat arbobi va olim sifatida o‘zining amaliy faoliyati va ilmiy izlanishlarida iqtisodiy siyosatning sotsialistik qurilishiga oid eng muhim konseptual va dasturiy masalalarni ishlab chiqishga, shu bilan birga Turkistonning tub ijtimoiy va iqtisodiy qayta qurilishi masalalarini hal qilishga katta e’tibor qaratadi. Turar Risqulov siyosiy faoliyatining shakllanish jarayonida, yangi jamiyat qurish yo‘lida turuvchi turli xalqlarning mustahkam hamkorlik prinsiplariga asoslangan sotsialistik ideologiya katta rol o‘ynadi. Aslida, shaxsiy o‘zini-o‘zi mukammallashtirish amalga oshirildi, bu esa sotsializm g‘oyalari va uning uchta asosiy tamoyillari – jamiyatni inqilobiy qayta qurish, proletariat diktaturasining ustunligi va milliy ozodlik harakatining o‘sishi bilan chuqur bog‘liq edi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Demokratik fikrdagi ziyolilarning eng ko‘zga ko‘ringan vakiliga aylangan Turor Risqulov siyosiy faoliyatining boshidanoq uning uchun prinsipial muhim ustuvorliklarni, ya‘ni taraqqiyotga intilish, yuksak vatanparvarlik va haqiqiy demokratiya, har kuni, muayyan vaziyatdan yoki hal etilayotgan vazifalarning mohiyatidan qat‘i nazar doimiy ravishda qatiyatlik bilan hal qilishni o‘zi uchun belgilab oldi. Turor Risqulovning samarali faoliyati tufayli 1919 yil aprel oyida Sovetlarning favqulodda VII s‘ezdida yana Turkiston Respublikasi Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi a‘zozligiga saylandi[3, 338-bet].

Turor Risqulovning Turkiston kommunistlari va respublika aholisi orasida nufuzi sezilarli darajada oshdi va 1920 yil yanvar oyida Turkiston Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi raisi etib saylandi. Bu lavozimda u kommunistik partiya saflarini mustahkamlash, kadrlar va xo‘jalik masalalarini hal etishni yuqori davlat darajasida uyg‘unlashtirib, siyosiy ishlarni kuchaytiradi.

Turor Risqulov Turkiston rahbariyatini boshqarar ekan, turli xil muammolarni hal qildi, ular orasida Bolsheviklarning Butunittifoq Kommunistik partiyasi Markaziy Qo‘mitasi quyidagi kabi muhim masalalarni belgiladi:

- mahalliy aholi va evropalik ko‘chmanchilar o‘rtasidagi qarama-qarshilikni bartaraf etish (har qanday shaklda);
- patriarxal-feodal munosabatlariga barham berish va respublikada jamiyatning izchil rivojlanishi va sotsializm qurilishi uchun mustahkam ijtimoiy-iqtisodiy poydevor yaratish;
- milliy mansubligidan qat‘iy nazar, respublikaning barcha aholisi uchun teng bo‘lgan oziq-ovqat siyosatini olib borish.

Siyosatchi Turor Risqulovning barcha xarakter xususiyatlari RKP (b) rahbarlarining e‘tiboridan chetda qolmadi, ayniqsa u yuksak mafkuraviy tamoyillarga ega ishonchli kommunist edi. Bu borada V.V.Kuybishevning (o‘sha paytda Turkiston komissiyasi a‘zosi) RKP (b) MK kotibi E.D.Stasovga yo‘llagan maktubi diqqatga sazovordir: “Risqulov favqulodda shaxsdir Moskvani ko‘zga ko‘ringan kommunistga aylantirdi... Shuning uchun biz Markaziy Qo‘mitaning ixtiyorida Moskvaga sayohat qilishni zarur deb bilamiz”[4]. RKP(b) MK Siyosiy byurosining 1920-yil 24-avgustdagi qarori bilan Turor Risqulov RSFSR Millatlar bo‘yicha xalq komissarining ikkinchi o‘rinbosari bo‘ldi. Yangi lavozimida u va RSFSR Kommunistik partiyasining boshqa ilg‘or rahbarlari tomonidan SHarq xalqlari qurultoyida xalqaro siyosat bo‘yicha bildirilgan g‘oyalarni faol amalga oshiradi, shuningdek, “Sharqda Harakat va targ‘ibot kengashi” qarorlarini amalga oshiradi va Turor Risqulovning bu “hissiy” faoliyatini yoqtirmagan Turkistondagi kommunistik tashkilotlarning ayrim rahbarlarining ma‘naviy hujumlaridan ustalik bilan himoyalardi.

Darhaqiqat, Turor Risqulov ko‘plab tashkiliy masalalarni hayotga tatbiq etishda jiddiy qarorlar qabul qilib, etuk va ancha pragmatik siyosatchiga aylandi. Xususan, u bir qator ilmiy, iqtisodiy va siyosiy tuzilmalarni Sharqda emas, balki ularning samarali faoliyat

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

yuritishi uchun etarli kadr salohiyati mavjud Moskvada yaratishning ob’ektiv maqsadga muvofiqligini isbotladi. SHuni ham ta’kidlash joizki, Turor Risqulov bu ish jarayonida milliy huquqlar teng tan olingan va munosib hurmat bilan qo‘llab-quvvatlanadigan xalqaro tarbiyaning katta maktabidan o‘tib, milliy masala bo‘yicha o‘z pozitsiyasiga yanada ishonch hosil qildi. U RSFSR Millatlar Xalq Komissarligining davriy nashrlari – “Millatlar hayoti” gazetasi va “Yangi Sharq” jurnaliga muvaffaqiyatli rahbarlik qildi, ularda xalqaro qarashlar aks ettirilgan, millatchilik va shovinizm ko‘rinishlari bostirilgan. Bu davrda u Ozarbayjon, Armaniston va Gruziyani o‘z ichiga olgan Kavkazorti federatsiyasini tayyorlash va tuzishda katta yordam ko‘rsatdi. Ya’ni, uning faoliyati juda samarali va chinakam baynalmilal bo‘lib, uni Kommunistik partiya rahbariyatidagi hamkasblari tashkilotchilik qobiliyatiga yuksak baho berish bilan e’tirof etishdi. Natijada oradan ikki yil o‘tib, 1922 yilning kuzida yigirma sakkiz yoshida Turor Risqulov Turkiston ASSR Xalq Komissarlari Soveti raisi etib tasdiqlandi.

Turor Risqulov Turkistonda hukumatini boshqargan davrda barcha kuch-g‘ayratini iqtisodiy muammolarni maqsadli hal qilishga yo‘naltiradi, u RKP(b)ning O‘rta Osiyo byurosi bilan yaqin aloqada bo‘lishi kerak edi, bu juda qiyin edi.

Turor Risqulovning bu boradagi pozitsiyasi juda aniq edi – hukumat iqtisodiy muammolarni hal qilishi kerak, jamiyatdagi mafkuraviy platforma uchun partiya organlari mas’ul. Biroq amalda hamma narsa ancha murakkab bo‘lib, respublikada iqtisodiy rivojlanish rejasini amalga oshirish doimiy ravishda partiyaviy baholashdan o‘tishi kerak edi. U jiddiy kadrlar siyosatini olib borib, respublika rahbari sifatida iqtisodiyotning ko‘plab tarmoqlarining kadrlar salohiyatini sezilarli darajada mustahkamladi. Turor Risqulov 1922 yilning dekabridayoq Turkiston Respublikasi Sovetlarining XI qurultoyidagi nutqida “Xalq Komissarlari Soveti, Xo‘jalik Soveti va Davlat plan komiteti kuchli ishchi apparati holatiga keltirildi”, deb alohida ta’kidlagan edi. va ularga yuklatilgan vazifalar bajarmoqda. Xalq komissarlari ishi yo‘lga qo‘yildi, oramizda normal aloqa o‘rnatildi”[5, 89-90-betlar]. Xuddi shu davrda u SSSR Sovetlarining I qurultoyi ishida faol ishtirok etdi va SSSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi a’zosi etib saylandi.

Turor Risqulov hokimiyatning bu darajasida xalqlarning haqiqiy tengsizligini bartaraf etish, Turkiston, Buxoro va Xorazm respublikalarining iqtisodiy yuksalishiga ko‘maklashish masalalarini faol hal etishda davom etmoqda. O‘rta Osiyoning bu uch respublikasi birlashgandan so‘ng Iqtisodiy kengash tuzilib, ushbu mintaqada iqtisodiy va madaniy hamkorlikni tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlarni boshlab yubordi. Bu respublikalarning iqtisodiy birlashishi yagona soliq siyosati va moliya boshqaruvi asosida ko‘plab iqtisodiy masalalarni muvaffaqiyatli hal etish imkonini berdi. Turor Risqulov Turkiston hukumatiga bir yarim yil boshchilik qildi va shu vaqt ichida xalq xo‘jaligini tiklash uchun ko‘p ishlarni amalga oshirdi.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Turor Risqulov xalqaro ishdagi katta tajribasini inobatga olib, RKP (b) MK Siyosiy byurosi qarori bilan Kominternga ishga yuborildi va 1924 yil apreldan Yaqin Sharq bo‘limi boshlig‘i lavozimida ishladi va shu yil davomida proletariat saflarini birlashtirish va xalqaro imperializmga qarshi kurashda katta tashkiliy faoliyat olib bordi. U ko‘plab tashkiliy va iqtisodiy masalalar bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish, geologiya-qidiruv, arxeologiya va jahon hamjamiyatini qiziqtirgan boshqa muhim tadbirlarni boshlash orqali Mo‘g‘ulistonning rivojlanishiga yordam berishga muvaffaq bo‘ldi. Mo‘g‘uliston bilan madaniy aloqalarni mustahkamlash, mo‘g‘ul tilining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish - bularning barchasi Turor Risqulovning Kominternida ishlagan davrida, u to‘g‘ridan-to‘g‘ri Mo‘g‘ulistonga yuborilganida sodir bo‘ldi.

Turor Risqulovning siyosiy faoliyati Kominternida ishlagandan so‘ng eng yuqori lavozimlarda – Butunittifoq Kommunistik partiyasi (bolsheviklar) Qozoq oblasti qo‘mitasi matbuot bo‘limi mudirligidan XXR Xalq Komissarlari Soveti raisining o‘rinbosarigacha bo‘lgan davrda yanada faollashdi. Rossiya Federatsiyasi, u erda 1937 yilgacha ishlagan. Bu davrda iqtisodiyotni sanoatlashtirish, yangi iqtisodiy yo‘nalishni ishlab chiqish, xalq xo‘jaligini boshqarishni qayta qurish va zarur kadrlar resurslarini yaratish bo‘yicha ko‘p ishlar qilindi. Bu amaliy qadamlarning barchasi uning ilmiy asarlarida o‘z ifodasini topib, salmoqli ilmiy merosni tashkil etdi.

Ko‘plab tarixchilar Turor Risqulovning ilmiy merosini juda keng ko‘lamli deb ta’riflaydilar. Bugungi kunga qadar yigirmaga yaqin kitob va risolalar, yuzdan ortiq ilmiy, publitsistik va targ‘ibot-tashviqot maqola va xabarlar chop etildi. Turor Risqulovning ilmiy merosini uning siyosiy maydonda faoliyat yuritib, iqtisodiy muammolarni hal etish bo‘yicha asosli rejalarini amalga oshirgan davrining real ko‘zgusi deyish mumkin.

Turor Risqulovning eng muhim ilmiy tadqiqotlaridan biri bu “Inqilob va Turkistonning tub aholisi” kitobi bo‘lib, unda muallif O‘rta Osiyo va Qozog‘istondagi inqilobiy o‘zgarishlarning o‘ziga xosligini umumlashtirgan va o‘z ta’biri bilan aytganda “U olov ichida o‘sib chiqqan, patriarxal-feodal qoldiqlarini, zulmat va jaholat qoldiqlarini yo‘q qilishga mo‘ljallangan inqilob, yangi hayot quruvchisi – Turkiston kommunistik yoshlari”[6, s.3]. Unda muallifning Turkistonda sotsialistik qurilishning ko‘plab asosiy muammolariga bag‘ishlangan eng muhim maqolalari, ma’ruzalari va nutqlari jamlangan. Bundan tashqari, kitobda aksilinqilobga qarshi kurash umumlashtirilib, milliy qarama-qarshilikni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatilgan. Bu o‘ziga xos tarzda Turkiston tub aholisining turmush tarzidagi real o‘zgarishlar amaliyotidan foydalanish imkoniyati bilan inqilobiy harakat nazariyasiga qo‘shilgan juda muhim hissadir. Muayyan masalalarni tahlil qilishda umumlashtirilgan materiallarning ishonchligini va muhim faktik bazani ta’kidlash kerak.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ko‘pgina tadqiqotchilarning fikricha, Turor Risqulovning ilmiy qiziqishlari juda ko‘p qirrali. U o‘z ilmiy izlanishlarini nafaqat inqilobiy harakatning dolzarb muammolariga bag‘ishladi, balki arxeografiya va tarixshunoslikni o‘rganishga ham o‘ta puxtalik bilan yondashdi. U tarixshunos bo‘lmasa-da, O‘rta Osiyo xalqlarining inqilobiy harakati tarixini har tomonlama yoritib, eng mashhur tarixchilardan biriga aylandi. Uning ilmiy ishlari inqilobiy xarakterdagi voqealar va sotsialistik qurilish amaliyotini aniq tarixiy umumlashtirish nuqtai nazaridan professional darajada baholanadi. Olimlar uning ilmiy ishlarining hujjatlashtirilganligi va yaxlitligini tan oldilar.

Turor Risqulov O‘rta Osiyo respublikalarida sotsialistik qurilishning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar olib bordi. Turor Risqulov tarix, iqtisod, siyosat, jurnalistika sohasida rus, o‘zbek, qozoq tillarida ko‘plab asarlar yozgan. Turkistondagi 1916 yil qo‘zg‘oloni, sovet tuzumiga qarshi qurolli kurash (bosmachilik), milliy rahbar xodimlar faoliyati, madaniy va iqtisodiy muammolarga oid «Ettisuv masalalari» (Toshkent, 1923), «Inqilob va Turkistonning tub aholisi (1917-19)» (Toshkent, 1925; I qism), «O‘rta Osiyo aholisining 1916 yil qo‘zg‘oloni» (Qizil O‘rda, 1927), «Qozog‘iston» (Moskva – Leningrad, 1927), «Qirg‘iziston» (Moskva – Leningrad, 1929), «Turksib» (1930) kabi o‘nga yaqin kitoblari rus tilida bosilgan. U Turkiston aholisining aksariyatida dunyoqarash o‘zgarishi va ishlab chiqarish vositalarini millatlashtirish, qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish va mamlakatni industrializatsiya qilish bo‘yicha dasturlarni amalga oshirish sharoitida yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi orqali yangi tuzumning shakllanish jarayonini ko‘rsatdi. Sotsialistik qurilishning o‘ziga xos xususiyatlarini umumlashtirishga bunday har tomonlama aniq tarixiy yondashuv iqtisodiyotdagi ko‘plab o‘zgarishlarga ob‘ektiv baho berish va bu sohadagi keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun ilmiy asos yaratish imkonini berdi.

Turor Risqulovning ilmiy izlanishlarida aniqlangan muammolar tasodifiy emas. U tadqiqotchi sifatida hamisha jamiyat taraqqiyotida muayyan davr ehtiyojlaridan kelib chiqqan. Mamlakat rahbariyati Turor Risqulovni iqtisodchi sifatida yuksak baholagani uning ittifoq miqyosidagi yuqori lavozimlarga tayinlangani, bu yyerda yuqori iqtisodiy bilim talab etilgani shundan dalolat beradi. Turor Risqulovning amaliy faoliyati doimo xo‘jalik qurilishining muayyan muammolarini hal qilish bilan bog‘liq bo‘lgan. Turor Risqulovning ilmiy merosi uning iqtisodiy muammolarni hal etishga birinchi navbatda e‘tibor berganini, jonkuyar targ‘ibotchi, iqtisodiy muammolarni chuqur o‘rganuvchi tadqiqotchi bo‘lganini tasdiqlaydi.

Turor Risqulov XX asr boshlarida Qozog‘iston va Qirg‘izistonda rivojlangan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni o‘rganish asosida 1916 yildagi qozoqlar va qirg‘izlar qo‘zg‘olonining iqtisodiy va siyosiy sabablarini ochib berdi. Ma‘lumki, qozoq va qirg‘izlarni orqa ishlarga jalb qilinganligi qo‘zg‘olon ko‘tarilishining sababi bo‘lgan.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

“Bunga munosib tayyorgarlik ko‘rmasdan turib Qozoq-qirg‘iz mehnatkashlarini safarbar qilish faktining o‘zi ham, - deb yozadi Turor Risqulov, - Rossiya imperiyasining chekka hududlardagi odatiy ig‘vogarlik va zulmkorlik faoliyati epizodlaridan biri edi; voqeaning o‘zi bunday jiddiy siyosiy ahamiyatga ega bo‘lgan aholi qo‘zg‘oloniga sabab bo‘lishi mumkin emas edi”[7, 134-135]. Turor Risqulovning fikricha, qo‘zg‘olonning asosiy sabablari “zaruriy kolonial ekspluatatsiyasi natijasida paydo bo‘lgan chuqur iqtisodiy va siyosiy xarakterdagi ziddiyatlarda yotgan... Qozog‘iston va Qirg‘izistonda qozoqlar va qirg‘izlarning 1916 yildagi qo‘zg‘oloni urushning uchinchi yilida yuz berdi, shu paytda Rossiyaning iqtisodiy va siyosiy kuchining zaiflashish belgilari paydo bo‘la boshladi va yaqinlashib kelayotgan inqilobning yaqinlashishini his qilish mumkin edi” [7, 135]. 1916 yilgi qozoq qo‘zg‘olonining iqtisodiy-siyosiy sabablariga T.Risqulovning bunday xolis bahosi bilan qo‘shilmasa bo‘lmaydi.

Turor Risqulov o‘zining “Qozog‘iston”, “Qirg‘iziston” fundamental monografiyalarida va boshqa qator nashrlarida birinchilardan bo‘lib Qozog‘iston va Qirg‘izistonning inqilobdan oldingi va Sovet davrining dastlabki bosqichi davrdagi iqtisodiy tarixi va iqtisodiy geografiyasiga har tomonlama tavsif berdi. SHu bilan birga, u boy tarixiy va statistik materiallardan foydalangan va tahlil qilganligi uning muayyan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni o‘rganishga jiddiy ilmiy yondashuvdan dalolat beradi. Aynan chuqur izlanish va keng qamrovli tarixiy va statistik materiallarni har tomonlama xolisona tahlil qilish Turor Risqulovga ko‘rib chiqilayotgan iqtisodiy masalalarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish va ularni hal etishning to‘g‘ri yo‘llarini topish imkonini berdi.

SSSR parchalangach, Turor Risqulovning ilmiy merosi Turkiston xalqlariga qaytarildi. Almatida uch jildlik asarlari rus tilida chop qilingan (1997-1998). Qozog‘iston va O‘zbekistonda u haqida ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan. “Tavalludining 100 yilligi keng nishonlangan (1994). Tulkiboshi (Qozog‘iston)da memorial muzeyi mavjud. 2004 yil 26-27 noyabrda Turkiston va Tulkiboshi (Qozog‘iston) shaharlarida Turor Risqulov tavalludining 110 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi”[8]. Bu tadbirlar yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimizda, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimizda zarur omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Turor Risqulov Turkistonda davlat qurilishning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqot ishlari olib bordi. U yangi tartibning shakllanish jarayonini Turkiston aholisining ko‘pchiligida dunyoqarashni o‘zgartirish va yangi ishlab chiqarish munosabatlarini tashkil etish orqali ko‘rsatdi. Bu jarayon, ishlab chiqarish vositalarining milliy lashtirilishi, qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish va iqtisodiyotni industrializatsiya qilish bo‘yicha radikal dasturlarni amalga oshirish sharoitida yuz berdi. Turor Risqulov yangi sotsialistik tartibni shakllantirishda milliy va

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

iqtisodiy o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli boshqarish va amalga oshirish uchun muhim nazariy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqdi.

Turar Risqulov davlat arbobi va olim sifatida o‘zining amaliy faoliyati va ilmiy izlanishlarida sotsialistik xo‘jalik qurilishini ta‘minlash va Qozog‘iston hamda O‘rta Osiyo respublikalarining ijtimoiy qayta qurilish vazifalarini hal qilishda samarali iqtisodiy siyosatni amalga oshirishga oid eng muhim konseptual yondashuvlarni ishlab chiqishga katta e‘tibor qaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston tarixi (1917-1991 y.). Ikkita kitob. Birinchi kitob. 1917-1939 yillar. Mas’ul muharrirlar: R.Abdullaev, M. Raximov, Q.Rajabov. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.
2. Mirziyoyev SH. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz // “Xalq so‘zi”, 2016 yil 15 dekabr
3. История коммунистических организаций Средней Азии. – Ташкент, 1967. – С. 783.
4. ЦПА ИТД. Ф.17. Оп.1, д. 160, л.1.
5. Рыскулов Т. Избранные труды. – Алма-Ата, “Казахстан”, 1984. – 260 стр.
6. Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с предисловием автора. Часть I. 1917 – 1919 гг. – Ташкент: Узбегосиздат, 1925. – 218 стр.
7. Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. – Алматы: «Қазақстан», 1997. – 336 стр.; Т. 2. – Алматы: «Қазақстан», 1997. – 384 стр.; Т. 3. – Алматы: «Қазақстан», 1998. – 448 стр.
8. Rajabov Q. O‘zbekiston XX asrda. Birinchi jild (1900-1939). – Toshkent: “Fan”, 2024. – B.752.

TURKISTON MINTAQASIDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY JARAYONLAR XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Normatov Otabek Maxamatjonovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Tarix kafedrasida mudiri, dotsent, t.f.f.d.(PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston mintaqasida sovet hokimiyatining o‘rnatilishi arafasidagi va undan keyin dastlabki davrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar haqida so‘z yuritiladi. Bundan tashqari dastlabki sovet hokimiyatining Buxoro va Xorazmda ham qaror topish jarayonlari turli-tuman manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiston Muxtoriyati, Turkiston ASSR, BXSr, XXSR, Yosh xivaliklar, Yosh buxoroliklar, Turkiston Iqtisodiy Kengashi, siyosiy o‘zgarishlar